

Safety skeg fejlesztése kitesurf nyíltvízi extrém sporthoz

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	1. oldal
Előszó	2. oldal
Fejlesztés céljai	3. oldal
A fejlesztés megvalósítása, tesztelés	3. oldal
Összegzés	8. oldal
Képek a létrejött termékről	9. oldal

1. Előszó

A projektelképzelésünk: Az induló ötlet cégünk egyik ügyvezetőjétől származik, aki több éve aktív kite szörfös. A saját és sporttársak tapasztalataiból kiindulva kezdett a témával foglalkozni és ennek köszönhetően alakult ki a projekt elképzelés.

A kitesurf egy nyíltvízi extrém sport, a sárkányeregetés és a vízisí egyfajta kombinációja.

A sport koncepcionális eredete egészen a XIII. századi Kínáig nyúlik vissza. Számos úttörő próbálkozás után, az 1980-as évek elején meghatározó változás következett a kitesurf történetében. Az utóbbi három évtizedben a sportág hódító útjára indult. A jellemzően „C” formájú, 6-16 nm² nagyságú ernyő által felevett energiát 20-30 méter hosszúságú, 2 párból álló zsinórzat közvetíti a sportoló irányába. A rider mozgásának irányítását a lábra erősített szimmetrikus deszka (tipikus mérete: kb. 135 cm*30 cm) segíti.

A fent részletezett ernyőben - a sportolásra alkalmas 20-70 km/h-s szélben - hatalmas erő ébred, melyet leginkább a deszka négy, víz felé néző sarkára merőlegesen szerelt speciális formájú és anyagú uszonyoknak (a továbbiakban: skeg) kell alátámasztaniuk, így biztosítva a rider számára nemcsak a szélre merőleges mozgás lehetőségét, de akár a széllle szemben való haladást is.

A skegek nagysága és formája határozzák meg az ernyővel szemben felépíthető ellenállást, alapvetően befolyásolják a térdekre nehezedő terheket, a fordulások ívét, a haladás sebességét, de az ugrások magassága szempontjából sem elhanyagolhatóak.

Az elmúlt 30 évben egyedül a skegek fejlesztésével nem foglalkoztak a gyártók. A skegek anyagával kapcsolatban megfogalmazott elvárás a nagymértékű kopásállóság, de az anyag kiválasztásakor a skegek gyakori rögzítésére-oldhatóságára is figyelmet kell fordítani, mert az utazások során ezek megkerülhetetlen mozzanatok.

A valóságban viszont ennek a kis alkatrésznek is óriási szerepe van a biztonságos kite-olásban. A jelenleg kapható skegek legnagyobb problémái:

- balesetveszélyesek. Minél áramvonalasabb egy skeg, annál élesebb is lesz, ami nagyon balesetveszélyessé teszi.
- gyorsan kopnak és könnyen eltörnek
- A gyakori le és felszerelés miatt a műanyagban lévő menet egyszerűen elkopik, és a rozsdamentes csavar átugrik rajta.

Az általunk kifejlesztett „Safety Skeg” mindezeket a problémákat kiküszöböli.

Projektünk keretében a 7-12 cm közötti magasságú (mélységű), mérsékelt hullámban (maximum 1 méteres hullámok) használatos skegek prototípusait gyártottuk le. Jelenleg a skegeket egy adott méretű tömbből CNC megmunkáló központokkal formálják, amellyel nagyon pontos méretű és áramvonalas testet tudnak esztergálni. Az eljárás viszonylag költséges és ebből a technológiából adódnak a korábban már említett, megoldandó problémák is. A mi kutatásunk középpontjában a viszonylag olcsóbb és a problémák megoldására alkalmas két komponensű fröccsöntő technológia alkalmazásával gyártható prototípusok kifejlesztése állt.

2. Fejlesztés céljai:

1. Első a biztonság

Az első és legfontosabb szempont a fejlesztés során a biztonság növelése és az esetleges balesetek elkerülése volt. A legtöbb balesetet, a deszkák alján elhelyezkedő éles skegek okozzák. Az általunk megálmodott termék kifejlesztésével ezt a balesetveszélyt is megszüntettük, így a kite sportra elmondható, hogy az az egyik legbiztonságosabb extrém sport. Az új skeg élén található szilikon bázisú gumis anyag ugyanis megakadályozza azt, hogy többé a skegek éle közvetlen sérülést okozhasson vagy, hogy a kite madzagok elvágásával közvetlen balesetveszély alakulhasson ki.

A skeg 2 komponensből áll. A törzse nagy keménységű PC/ABS, míg az éle puha tapintású, úgynevezett TPE anyag.

A PC/ABS használata sokkal strapabíróbb, mint a jelenleg kapható skegek műgyanta alapanyagai. Ráadásul további erősítést tudunk elérni karbon vagy üvegszál töltet használatával, mely törhetetlenné teszi a skegünket.

2. Fém inzertek

A skegeket a deszkákra rozsdamentes csavarokkal rögzítik. Ezek a csavarok, a gyakori le és felszerelések hatására a műanyagban lévő menet egyszerűen elkoptatják. Természetesen ha már egyszer átugrott a csavar a meneten, akkor a skeg használhatatlanná válik. A Safety Skeg ezt fém inzertek használatával küszöböli ki. Az eredmény: Örök élet garancia a menetek épségére.

3. Egyedi megjelenés

Az első termékeink kék, neon zöld és neon sárga színekben kerültek forgalomba. Ennek legfontosabb szerepe a láthatósága. Ugyanis egy hullámozó taven vagy tengeren nagyon nehéz észrevenni a víz felszínén úszó, elhagyott deszkát. Az élénk színek ezen segítenek.

Ezek mellett azonban célunk az, hogy mindenki egyedivé tudja tenni a saját skegeit, így lehetőség lesz arra, hogy bárki egy megküldött egyedi logóval rendelhesse meg a terméket. Ezt a webshopban, a megrendelés előtt lehet majd feltölteni és tamponozással fogjuk ezeket a skegek oldalára felhelyezni.

3. A fejlesztés megvalósítása, tesztelés:

Mivel maga a skeg 2 darabból készül (egy fő elem, mely a kite deszkához csatlakozik, valamint a skeg külső élét adó biztonsági él), így 2 fröccsöntő szerszám gyártására volt szükség. Mindkét fröccsöntő szerszámot 2 különböző meglövési ponttal modelleztük. Ez azt jelenti, hogy mindkét szerszámhoz 2 db különböző működési elvű tervet készítettünk. Ezek szimulációjával és az eredmények elemzésével döntöttük el, hogy milyen legyen a végleges szerszámok kialakítása. Ezek után modelleztük a késztermékeket, és ezek mechanikai tulajdonságait teszteltük.

Az elvégzett tesztek 4 nagy csoportba lehet sorolni:

- a. Fröccsöntés fizikai paraméterei
- b. Kockázatos pontok kimutatása és elemzése
- c. Kész darabok fizikai tulajdonságainak elemzése
- d. A gyártási paraméterek és a fröccsöntő gép specifikációja

Összesen 30 különböző teszt készült, melyekből az alábbiakban bemutatunk pár példát.

A. Fröccsöntés fizikai paraméterei.

Itt részletesen megvizsgáltuk, hogy a fröccsöntés folyamán, a különböző anyagok, hogyan fognak viselkedni a különböző szerszám konstrukciók esetén. Így a szerszám elkészülte előtt már megvizsgálhattuk a gyártási folyamatokat és kiválaszthattuk a legoptimálisabb szerszám tervet. Ezekre a tesztekre az alábbi példákat tudjuk bemutatni:

Kitöltési idő:

Felületi hőmérséklet:

Sebesség:

C. Kész darabok fizikai tulajdonságainak a vizsgálata:

Ezek a tesztek két féle mérésre támaszkodtak. Egyrészt szoftveresen modelleztük a kész darabok fizikai tulajdonságait, másrészt az elkészült mintadarabokat (3D nyomtatott, CNC marógépen kimart) teszteltük például törésteszttel és aerodinamikai teszttel. Ezekre pár példa: Sűrűség (törés állóság)

Aerodinamikai tesztek:

D. A gyártási paraméterek és a fröccsöntő gép specifikációja:

A fenti tesztek eredményeként egy szöveges értékelést kaptunk a legfontosabb fröccsöntési paraméterekről, és a gyártáshoz szükséges fröccsöntő gép specifikációjáról.

3. Összegzés:

A fejlesztés végére elmondhatjuk, hogy sikerült az összes célt megvalósítani. Kifejlesztettünk két komponensű fröccsöntéssel, overmoulding technológiával készülő skeg-et, melyet a legtöbb kite deszkához felhasználható. Méretei: 90mm x 40 mm.

Az így létrejött termék:

- biztonságos,
- könnyen rögzíthető,
- tartós,
- egyedi megjelenésű.

Weboldal: www.safetyskeg.hu

4. Képek a létrejött termékről:

90 mm

